

Riski Lestari C12.2017.00708

312201700708@mhs.dinus.ac.id

METAFORA DALAM LIRIK LAGU KIRORO

Abstract : Methaphor on song lyric by kiroro. Journal. Departement of Japanese Studies Faculty of Humanities. Dian Nuswantoro University. Meaning Researcher examines about the metaphors in the Kiroro's lyrics, in terms of semantic

Keywords : metaphor, figure of speech.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa tersebut. Menurut Tarigan (1985:178) gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Salah satu dari jenis gaya bahasa adalah metafora.

Metafora adalah gaya bahasa yang melukiskan dua hal menjadi sama atau sebanding sebab keduanya memiliki sifat yang hampir serupa. Dalam mencari makna metafora dibutuhkan ranah sumber dan ranah sasaran. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Ullman dan Lakoff dan Johnson.

Penggunaan metafora dituangkan dalam bentuk karya sastra seperti dalam lirik lagu. Lirik lagu adalah ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, didengar maupun dialaminya. Dalam proses penciptaan lagu seorang musisi menggunakan gaya bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap liriknya kepada masyarakat atau penikmatnya. Pemakaian metafora juga ditemukan dalam lirik lagu Kiroro.

Dalam tulisan ini dibahas penggunaan metafora dalam lagu mirai yang dinyanyikan oleh kiroro. Kiroro adalah grup musik Jepang dari Okinawa yang debut pada tahun 1996. Band Kiroro terdiri dari 2 orang personel yaitu Chiharu Tamashiro sebagai vokalis dan Ayano Kinjou sebagai *keyboard* yang dimana lagu-lagunya bukan hanya dikenal oleh masyarakat Jepang tetapi juga di negara lain, bahkan lagu Kiroro juga dijadikan *soundtrack* film dan anime seperti lagu *Wonderfull Days*, *Mirai e*, *Best Friend* dan masih ada lagi lagu lain yang dijadikan *soundtrack*.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis makna metafora yang terdapat dalam lirik lagu-lagu kiroro.

BAB II **ISI**

Teori Perbandingan (*Comparison Theory*)

Teori perbandingan, yang identik dengan definisi etimologis di atas, digagas oleh Aristoteles pada abad keempat masehi. Menurut Aristoteles, metafora merupakan sarana berpikir yang sangat efektif untuk memahami suatu konsep abstrak, yang dilakukan dengan cara memperluas makna konsep tersebut dengan cara membandingkannya dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami. Melalui perbandingan itu terjadi pemindahan makna dari konsep yang sudah dipahami kepada konsep abstrak. Batasan ini biasanya diungkapkan dengan rumus “A adalah B dalam konteks X, Y, Z ...” Sebagai contoh, dalam metafora “Guru adalah *matahari* bangsa”, fungsi ‘matahari’ sebagai pemberi ‘terang’ dan ‘kehangatan’ dipindahkan kepada ‘guru’. Pemindahan ini membuat “guru” menjadi “pemberi terang dan kehangatan” kepada bangsa. Oleh Aristoteles, ungkapan-ungkapan linguistik yang dihasilkan dari metafora sebagai sarana berpikir itu disebut sebagai stilistika.

Menurut Ortony (1993: 3), bagi Aristoteles, fungsi utama metafora adalah sebagai stilistika atau ornamen retorik, khususnya majas. Danesi (2004: 118) menambahkan bahwa majas tersebut digunakan untuk memperindah ungkapan-ungkapan dalam puisi. Dengan kata lain, Aristoteles lebih mementingkan metafora sebagai ekspresi linguistik, bukan sebagai konsep berpikir yang menghasilkan ekspresi tersebut.

Sejak dicanangkan oleh Aristoteles, metafora menjadi salah satu bidang kajian utama bidang filsafat, linguistik dan kritik sastra di Barat. Namun, menurut Punther (2007: 10-12), penekanan pada fungsi metafora sebagai ornamen retorik mengakibatkan kajian-kajian itu hanya terfokus pada upaya upaya untuk membedakan bahasa harfiah dan bahasa figuratif. Akibatnya, selama hampir 16 abad metafora tidak dianggap sebagai bagian integral diskursus filsafat dan bahasa sehari-hari, dan pengertian metafora sebagai perbandingan antara sebuah konsep yang asing (topik) dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami (citra) yang menghasilkan kemiripan (titik kesamaan) diantara keduanya, yang kemudian dipindahkan kepada topik sehingga pemahaman terhadapnya meningkat juga tidak mengalami perubahan secara substantif.

Teori perbandingan ini didukung oleh Larson (1998: 271-271) yang menekankan bahwa, seperti simile, metafora merupakan ungkapan figuratif yang didasarkan pada perbandingan. Dia menjelaskan bahwa metafora dan simile merupakan bentuk-bentuk gramatikal yang mewakili dua proposisi dalam struktur semantik. Sebuah proposisi terdiri sebuah topik dan penjelasan mengenai topik itu. Dalam ungkapan “Guru adalah matahari bangsa”, “guru” merupakan topik dan “adalah matahari bangsa” merupakan penjelasan. Hubungan antara kedua proposisi tersebut merupakan sebuah perbandingan yang terdapat dalam bagian penjelasan. Penjelasan tersebut mengungkapkan kemiripan atau menunjukkan titik kesamaan tertentu. Dalam contoh di atas, bagian penjelasan mengungkapkan kemiripan antara “guru” dan “matahari” sebagai pemberi ‘terang’ dan ‘kehangatan’.

Teori Interaksi

Pemunculan konsep metafora yang berbeda dengan konsep Aristoteles diawali oleh Richards. Perbedaan itu terlihat paling tidak dalam dua poin. Pertama, Richards (1936: 90) menyatakan bahwa metafora sesuatu yang istimewa dan hanya digunakan oleh orang-orang berbakat sebagai ornamen retorik. Dengan kata lain, dia menolak pandangan bahwa metafora digunakan secara khusus hanya dalam karya sastra.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Suharsimi Arikunto (1998:245) mengatakan penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak perlu hipotesis dengan hanya menggambarkan keadaan atau status fenomena dan relevan. metode dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik penerjemahan. Teknik ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencari arti dalam bahasa yang berbeda.

PEMBAHASAN

Contoh 1

荒い呼吸が震える泡ただし空が見える

Arai kokyuu ga furueru awatadashi sora ga mieru

Dari kalimat yang dimarkahi 泡ただし空が見える (awatadashi sora ga mieru)”, awan yang sibuk beriringan” merupakan makna kias yang memiliki makna seolah menggambarkan suasana hati dalam keadaan sedih yang tidak mempedulikan akan keadaan sekeliling hanya peduli dengan diri sendiri atau sibuk dengan diri sendiri, kata 見える (mieru)”melihat” yang ditandai dengan frase 泡ただし空 (awatadashi sora) “awan sibuk”, ini dapat terlihat dari suasana dan kondisi penyanyi yang sendiri di rumah tanpa ada seorangpun menemani dan raut wajah yang mengandung kesedihan. Dalam bentuk frase 泡ただし空 awatadashi sora yang artinya ‘awan sibuk“ , menggambarkan seolah-olah awan memiliki aktifitas yang sama seperti manusia dan di dalam kalimat tersebut terdapat gaya bahasa kiasan personifikasi karena benda mati yang menyerupai kegiatan atau aktifitas makhluk hidup.

Contoh 2

夢にまで見たような世界は

Yume ni made mita youna sekai wa

merupakan makna kias yang mengandung makna sesuatu yang dialami seperti di dalam mimpi padahal kenyataan yang harus dihadapi dalam dunia nyata. Terdapat gaya bahasa kiasan persamaan atau simile karena ditandai dengan kata ような (you na)”seperti”, yang

diumpamakan dengan kata 夢 (yume) "mimpi" dan 世界 (sekai) "dunia" yang dalam bait tersebut kata dunia dilihat dalam mimpi.

Dari lagu Kiroro ini ditemukan 40 data yang akan diuraikan 30 data pada bab ini, di antaranya : (1) Persamaan atau simile delapan data, (2) Metafora empat data, (3) Personifikasi atau Prosopopoeia dua data, (4) Epitet atau Epiteta satu data, (5) Hipalase empat data, (6) Metonimia satu data, (7) Satire dua data, (8) Eponym satu data, (9) Sinekdoke empat data, (10) Antonomasia dua data, (11) Ironi satu data, (12) Pun atau Paranomasia dua data, (13) Alegori, Parabel, dan Fabel empat data, dan (14) Inuendo empat data. Salah satu contohnya : Gaya bahasa kiasan simile langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal yang lain, memerlukan upaya yang secara eksplisit menunjukkan kesamaan itu, yaitu kata-kata: seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksana, dan sebagainya. Penulis menemukan delapan gaya bahasa kiasan beserta makna kias berupa idiom, akan diuraikan dengan satu contoh dibawah ini:

口笛ふいてやって来た 白い T シャツのあいつ ドキドキするような 甘い恋は久しぶりだね

Kuchibue huite yatte kita shiroi tshatsu no aitsu Dokidoki suru you na amai koi wa hisashiburi da ne

Pada contoh ini terlihat adanya penggunaan gaya bahasa kiasan simile yang diidentifikasi dengan adanya kata ような youna yang artinya „seperti“, yang berfungsi sebagai penanda perbandingan langsung. ような youna berfungsi untuk membandingkan antara frase 甘い恋 amai koi yang berarti „cinta yang manis“ sebagai objek yang dituju yang akan dibandingkan dengan kata kerja ドキドキする dokidoki suru yang berarti „berdebar-debar“, perbandingan antara 甘い恋 dengan ドキドキする merupakan perbandingan antara „cinta“ suatu hal yang sering terjadi dengan „perasaan“ yang tiba-tiba dirasakan. Sedangkan makna kiasnya yang terdapat dalam kalimat diatas terlihat dari frase 甘い恋 amai koi yang berarti „cinta yang manis“, berupa ungkapan idiom dimana kata sifat 甘い amai yang artinya „manis“, digabungkan dengan kata benda 恋 koi yang artinya „cinta“, merupakan ekspresi yang terpisah dari arti harfiah atau definisi dari kata-kata yang dibuat biasanya dianggap kiasan bertentangan dengan prinsip compositionality. 甘い恋 amai koi yang berarti „cinta yang manis“, dalam makna idiom berarti „jatuh cinta“. Sesuatu yang manis pasti bisa dirasakan dengan indra tetapi manis disini tidak bisa dirasakan dengan indra rasa tetapi perasaan yang menggambarkan kedatangan seseorang yang sudah lama tidak bertemu mengembalikan perasaan cinta yang lama muncul kembali.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Gaya bahasa tidak akan terlepas dari kehidupan manusia sebagai manusia yang menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam gaya bahasa kiasan dan makna kias terdapat

rangkaian kata-kata yang memiliki makna yang tidak bisa diungkapkan langsung dalam berbahasa, jadi perlu diketahui bahwa banyak ungkapan yang memiliki perbandingan, perumpamaan, dan pengibarataan sehingga sesuatu akan menjadi menarik, indah dan dapat dipahami oleh siapapun yang menjadi penutur atau petutur, gaya bahasa kiasan dan makna kias juga memperhalus sebuah kata yang akan disampaikan dan membuat imajinatif manusia lebih konsisten dan terpadu untuk berfikir

DAFTAR PUSTAKA

<http://scholar.unand.ac.id/12461/> (DIAKSES 2 MEI 2019)

<https://parindunganpardede.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-teori-dan-klasifikasi-metafora/>(DIAKSES 2 MEI 2019)

[http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFIB&page=article&op=viewFile&path\[\]=5466&path\[\]=4641](http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFIB&page=article&op=viewFile&path[]=5466&path[]=4641)(DIAKSES 2 MEI 2019)

<file:///C:/Users/HP%20Compax/Downloads/Metafora%20dalam%20Lirik%20Lagu%20Kokoro%20no%20Tomo%20Karya%20Itsuya%20Mayumi.pdf> (DIAKSES 2 MEI 2019)